

35.

ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2025 - 2030

» TS. Huỳnh Thanh Điền

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt

Thị trường bất động sản Việt Nam giữ vai trò then chốt đối với tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, song cũng tiềm ẩn rủi ro hệ thống khi thiếu cơ chế vốn dài hạn và đa dạng hóa kênh tài chính. Bài viết này phân tích dòng vốn trong bốn phân khúc bất động sản chính, bao gồm: (i) nhà ở xã hội; (ii) công nghiệp - logistics; (iii) thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại; (iv) đầu cơ - rủi ro cao, dựa trên dữ liệu từ cơ quan quản lý, báo cáo thị trường và nghiên cứu quốc tế. Kết quả cho biết mỗi phân khúc có đặc thù khác biệt: nhà ở xã hội thiếu vốn bền vững; công nghiệp - logistics phụ thuộc vào FDI và hạ tầng; thương mại - dịch vụ dựa nhiều vào tín dụng và trái phiếu; trong khi đầu cơ - rủi ro cao chủ yếu dùng vốn cá nhân và ứng trước. So sánh với Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy Việt Nam cần vừa phát triển cơ chế vốn dài hạn, vừa áp dụng công cụ an toàn chính sách vĩ mô, đồng thời tăng cường giám sát tín dụng và trái phiếu. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất khung chính sách tài chính phân khúc hóa, nhằm định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát rủi ro, góp phần ổn định hệ thống tài chính và thúc đẩy phát triển bền vững.

Từ khóa: bất động sản, chính sách tài chính, nhà ở xã hội, bất động sản công nghiệp - logistics, bất động sản thương mại - dịch vụ, đầu cơ, trái phiếu doanh nghiệp

ORIENTATION OF REAL ESTATE FINANCIAL POLICY IN VIETNAM FOR THE PERIOD 2025 - 2030

Abstract

Vietnam's real estate market plays a pivotal role in both economic growth and social welfare, yet it also poses systemic risks due to the absence of long-term capital mechanisms and the lack of diversified financial channels. This paper analyzes capital flows across four major real estate segments: (i) social housing; (ii) industrial and logistics; (iii) commercial, service, and residential real estate; and (iv) speculative and high-risk assets, drawing on data from regulatory bodies, market reports, and international studies. The findings reveal distinct structural characteristics: social housing faces chronic shortages of sustainable funding; industrial and logistics real estate depend heavily on FDI inflows and infrastructure development; commercial and service real estate rely mainly on bank credit and corporate bonds; whereas speculative segments are predominantly financed by individual and

advance payments. Comparative analysis with Singapore, South Korea, and China suggests that Vietnam must simultaneously develop long-term capital mechanisms and adopt macroprudential safety tools, while strengthening credit and bond market supervision. On this basis, the paper proposes a segmented financial policy framework to direct capital flows toward priority sectors and mitigate systemic risks, thereby contributing to financial stability and sustainable development.

Keywords: *real estate, financial policy, social housing, industrial and logistics real estate, commercial and service real estate, speculation, corporate bonds*

1. GIỚI THIỆU

Thị trường bất động sản là một trụ cột của kinh tế Việt Nam, vừa huy động và phân bổ vốn lớn, vừa gắn với mục tiêu an sinh, công nghiệp hóa và đô thị hóa. Tuy nhiên, do mang tính chu kỳ và dễ tổn thương trước biến động vĩ mô, thị trường này đòi hỏi chính sách tài chính đóng vai trò then chốt trong điều tiết. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF, 2011) chỉ ra mối quan hệ hai chiều giữa bất động sản và hệ thống tài chính: vừa hấp thụ vốn lớn, vừa tiềm ẩn rủi ro hệ thống nếu hình thành bong bóng. Điều này đặc biệt đúng với Việt Nam khi tín dụng bất động sản chiếm khoảng 20% dư nợ ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp bất động sản luôn đứng trong nhóm phát hành lớn nhất (The Investor, 2025; VBMA, 2024).

Các phân khúc bất động sản có đặc thù dòng vốn khác nhau: nhà ở xã hội (NOXH) thiếu vốn dài hạn; công nghiệp - logistics phụ thuộc FDI; thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại hút vốn mạnh nhưng dễ tổn thương vì dựa vào tín dụng ngắn hạn; còn đầu cơ - rủi ro cao chủ yếu dựa vào vốn cá nhân và ứng trước, gây biến động và rủi ro pháp lý. Thực trạng này đặt ra yêu cầu chính sách tài chính phân khúc hóa, vừa khuyến khích vốn vào lĩnh vực thiết yếu, vừa kiểm soát rủi ro đầu cơ.

Nghiên cứu này phân tích dòng vốn trong bốn phân khúc bất động sản tại Việt Nam, so sánh với kinh nghiệm quốc tế (Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc) và đề xuất khung chính sách tài chính phù hợp. Qua đó, nghiên cứu kỳ vọng đóng góp về lý luận – xây dựng cách tiếp cận phân khúc hóa – và thực tiễn, với các khuyến nghị giúp cân bằng mục tiêu ổn định vĩ mô và phát triển thị trường bền vững.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH

Chính sách tài chính bất động sản được hiểu là tập hợp các công cụ thuế, tín dụng, vốn và biện pháp điều tiết vĩ mô mà nhà nước sử dụng để quản lý và định hướng thị trường. IMF (2011) chỉ ra rằng, thị trường bất động sản có mối quan hệ hai chiều với hệ thống tài chính: một mặt đóng vai trò là kênh hấp thụ vốn quan trọng, mặt khác có thể trở thành nguồn gốc gây bất ổn tài chính nếu hình thành bong bóng giá tài sản. Do đó, việc thiết kế khung chính sách tài chính hợp lý là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong nghiên cứu về chính sách vĩ mô, Lim & cộng sự (2013) cho rằng, các công cụ tài chính bất động sản thường được phân loại thành ba nhóm chính: (i) chính sách thuế và phí; (ii) chính sách tín dụng - vốn; và (iii) công cụ tài chính vĩ mô an toàn (macroprudential). Nhóm thứ tư, liên quan đến kênh vốn dài hạn, được nhiều học giả bổ sung gần đây khi phân tích thị trường châu Á (Deng & Ooi, 2016).

Thứ nhất, nhóm chính sách thuế và phí. Đây là công cụ điều tiết cơ bản, bao gồm: thuế tài sản, thuế chuyển nhượng và lệ phí trước bạ. Nghiên cứu về Singapore cho thấy các loại thuế giao dịch và chính sách thuế tài sản có vai trò then chốt trong kiểm soát đầu cơ và định hướng thị trường (Phang & Helble, 2016; Phang, 2018). Tại Hàn Quốc, thuế tài sản cũng được áp dụng theo cơ chế lũy tiến, góp phần hạn chế tích trữ nhiều bất động sản ở khu vực đô thị (Kim & Cho, 2020).

Thứ hai, nhóm chính sách tín dụng - vốn. Đây là nhóm công cụ gắn trực tiếp với hệ thống ngân hàng và thị trường vốn. Theo Lim và các cộng sự (2013), nhiều nền kinh tế áp dụng giới hạn khoảng vay (Loan-to-Value – LTV) và tỷ lệ nợ trên thu nhập (Debt-to-Income – DTI) như công cụ chính để kiểm soát chu kỳ tín dụng và hạn chế nợ hộ gia đình. Singapore và Hàn Quốc là những ví dụ điển hình khi sử dụng LTV/DTI để định hướng vay mua nhà, giảm thiểu rủi ro hệ thống (Kim & Cho, 2020; Phang & Helble, 2016).

Thứ ba, nhóm công cụ tài chính vĩ mô an toàn. Các biện pháp này nhằm duy trì an toàn tài chính hệ thống, bao gồm: giới hạn tín dụng theo phân khúc, yêu cầu vốn dự phòng cao hơn cho các khoản vay rủi ro và kiểm soát tỷ lệ nợ hộ gia đình. IMF (2011) nhấn mạnh rằng, đây là “bộ đệm” chu kỳ, giúp giảm tác động lan truyền từ thị trường bất động sản sang hệ thống tài chính.

Thứ tư, nhóm kênh vốn dài hạn. Ngoài tín dụng ngân hàng, việc phát triển các quỹ đầu tư bất động sản (REITs) và các hình thức chứng khoán hóa là xu hướng phổ biến tại châu Á. Deng & Ooi (2016) phân tích sự tăng trưởng của thị trường REITs ở Nhật Bản và Singapore, cho thấy đây là nguồn vốn dài hạn, minh bạch và có khả năng giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngắn hạn. Yuen (2011) cũng nhấn mạnh vai trò của REITs và chính sách nhà ở công cộng trong chiến lược nhà ở của Singapore, giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, có thể xây dựng khung phân loại bất động sản dưới góc độ chính sách tài chính thành bốn nhóm: (i) bất động sản an sinh xã hội (nhà ở xã hội, nhà công nhân, tái định cư); (ii) bất động sản sản xuất - công nghiệp - logistics; (iii) bất động sản thương mại - dịch vụ - nhà ở thương mại; và (iv) bất động sản đầu cơ - rủi ro cao (đất nền, nghỉ dưỡng, dự án chưa hoàn thiện pháp lý). Mỗi nhóm cần áp dụng cơ chế thuế, tín dụng và vốn khác nhau để vừa đáp ứng mục tiêu phát triển, vừa bảo đảm an toàn hệ thống.

Hình 1. Khung phân tích dòng vốn và nhóm bất động sản

(Chú thích: Màu sắc biểu thị nguồn vốn; độ dày biểu thị cường độ/ưu tiên)

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ IMF (2011), Phang & Helble (2016), Kim & Cho (2020), Deng & Ooi (2016), Yuen (2011)

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với mô tả định lượng, dựa trên dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo chính thức (Bộ Kế hoạch và Đầu tư¹, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), Bộ Xây dựng), số liệu thị trường (The Investor, Vietnam News), cùng các nghiên cứu học thuật quốc tế (IMF, 2011; Yuen, 2011; Phang & Helble, 2016; Kim & Cho, 2020; Deng & Ooi, 2016). Phương pháp phân tích so sánh được áp dụng để đối chiếu cơ cấu dòng vốn của Việt Nam với kinh nghiệm Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc, qua đó rút ra bài học chính sách. Đồng thời, nghiên cứu vận dụng khung phân khúc hóa dòng vốn bất động sản thành bốn nhóm (NOXH, công nghiệp - logistics, thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại, đầu cơ - rủi ro cao) nhằm làm rõ đặc điểm, hạn chế và nhu cầu chính sách cho từng phân khúc. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm tính toàn diện và thực tiễn của khuyến nghị.

4. THỰC TRẠNG DÒNG VỐN VÀO CÁC NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

4.1. Dòng vốn cho bất động sản an sinh xã hội

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển ít nhất một triệu căn hộ NOXH theo Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chính phủ, 2023). Tuy nhiên, dòng vốn cho phân khúc an sinh này vẫn còn hạn chế và thiếu ổn định. Về phía ngân sách nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp cho NOXH chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu tập trung vào hỗ trợ giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) gần như chưa được triển khai rõ nét, nguyên nhân xuất phát từ quỹ đất sạch hạn chế và cơ chế chia sẻ rủi ro chưa đủ hấp dẫn đối với nhà đầu tư tư nhân.

Về tín dụng ngân hàng, số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy đến giữa năm 2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã đạt khoảng 3,48 triệu tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng dư nợ toàn hệ thống. Tuy nhiên, phần lớn dòng vốn này tập trung vào bất động sản thương mại và dự án thương mại - dịch vụ, trong khi NOXH chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng dành cho NOXH được công bố từ năm 2023 nhưng tiến độ giải ngân rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là lãi suất chưa thực sự ưu đãi, thời hạn vay ngắn và thủ tục tiếp cận phức tạp. Đồng thời, các ngân hàng thương mại tỏ ra thận trọng do lo ngại rủi ro tín dụng và lợi nhuận thấp, trong khi chưa có cơ chế tái cấp vốn hoặc bảo lãnh từ Nhà nước.

Ở kênh vốn thị trường, đến nay, Việt Nam chưa phát triển các công cụ tài chính chuyên biệt như trái phiếu xã hội hoặc REITs xã hội. Dù doanh nghiệp bất động sản đã phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu trong 8 tháng đầu năm 2025, nhưng dòng vốn này chủ yếu tập trung vào phân khúc thương mại và dự án lợi nhuận cao, không hướng tới NOXH (Thời báo Tài chính Việt Nam, 2025). Nguyên nhân là do hành lang pháp lý cho các sản phẩm vốn dài hạn như trái phiếu xã hội, REITs hay phát hành token chứng khoán (Security Token Offering - STO) vẫn chưa hoàn thiện, chưa tạo điều kiện cho nhà đầu tư dài hạn tham gia vào phân khúc an sinh.

Cuối cùng, nguồn vốn từ người dân chủ yếu thông qua trả góp khi mua NOXH, nhưng hiện nay, Việt Nam chưa có quỹ tiết kiệm nhà ở chính thức để tích lũy ổn định. Điều này khác biệt với mô hình Quỹ tiết kiệm trung ương (Central Provident Fund – CPF) tại Singapore, nơi người lao động được yêu cầu trích một phần thu nhập để tích lũy cho mua

¹ Từ ngày 01/3/2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính, lấy tên là Tài chính. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, tác giả vẫn sử dụng tên cũ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

nhà, giúp tạo nguồn vốn dài hạn và bền vững cho nhà ở công cộng (Yuen, 2011; Phang & Helble, 2016). Chính vì thiếu cơ chế tiết kiệm nhà ở, dòng vốn hộ gia đình ở Việt Nam chưa được tổ chức thành nguồn lực ổn định, khiến nhu cầu lớn chưa chuyển hóa thành năng lực tài chính thực tế.

Tóm lại, dù Chính phủ đã đặt mục tiêu rõ ràng qua Đề án 01 triệu căn NOXH, nhưng dòng vốn hiện tại vẫn phân tán và kém hiệu quả. Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự thiếu ưu tiên trong phân bổ ngân sách và quỹ đất, sự thận trọng của ngân hàng do lợi nhuận thấp và rủi ro cao, khung pháp lý chưa hoàn thiện cho các công cụ vốn dài hạn, và sự thiếu vắng cơ chế tiết kiệm nhà ở cho người dân. Điều này lý giải vì sao tiến độ triển khai NOXH chậm hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Bảng 1. Thực trạng dòng vốn cho bất động sản an sinh xã hội tại Việt Nam (giai đoạn 2021 - 2025)

Kênh vốn	Thực trạng	Nguyên nhân chính
Ngân sách nhà nước/PPP	Đề án 01 triệu căn hộ NOXH được phê duyệt năm 2023, nhưng vốn ngân sách trực tiếp rất hạn chế; PPP chưa triển khai rõ nét.	Quyết định hạn chế; cơ chế chia sẻ rủi ro PPP chưa đủ hấp dẫn.
Tín dụng ngân hàng	Dư nợ bất động sản giữa năm 2025 đạt ~3,48 triệu tỷ đồng (~20% tổng dư nợ), nhưng tín dụng NOXH chiếm tỷ lệ rất nhỏ; gói 120.000 tỷ đồng giải ngân chậm.	Ngân hàng thận trọng vì lợi nhuận thấp, rủi ro cao; thiếu bảo lãnh và cơ chế tái cấp vốn.
Thị trường vốn	Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng trong 8 tháng năm 2025, chủ yếu cho dự án thương mại; chưa có trái phiếu xã hội hay REITs xã hội.	Hành lang pháp lý cho trái phiếu xã hội, REITs, STO chưa hoàn thiện.
Vốn từ người dân	Chủ yếu trả góp trực tiếp; chưa có quỹ tiết kiệm nhà ở chính thức.	Thiếu cơ chế bắt buộc/khuyến khích tích lũy dài hạn như CPF Singapore.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

Nhìn chung, dòng vốn cho bất động sản an sinh xã hội ở Việt Nam hiện đang bị “nghẽn” ở cả bốn kênh: ngân sách, tín dụng ngân hàng, thị trường vốn và vốn từ người dân. Nguyên nhân sâu xa là do thiếu cơ chế ưu tiên, bảo lãnh và tái cấp vốn, khung pháp lý chưa hoàn thiện cho các công cụ vốn dài hạn, cũng như chưa hình thành hệ thống tiết kiệm nhà ở chính thức. Chính vì vậy, dù nhu cầu NOXH rất lớn, song dòng vốn vẫn phân tán, ngắn hạn và kém hấp dẫn nhà đầu tư, khiến mục tiêu phát triển NOXH luôn khó đạt được.

Hình 2. Dòng vốn cho bất động sản an sinh xã hội (NOXH)

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

4.2. Dòng vốn cho bất động sản sản xuất - công nghiệp - logistics

Trong những năm gần đây, nhu cầu bất động sản công nghiệp và logistics tại Việt Nam tăng mạnh cùng với làn sóng FDI. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI thực hiện năm 2024 đạt khoảng 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước đó, cho thấy dòng vốn quốc tế tiếp tục dịch chuyển vào lĩnh vực sản xuất - chế biến, kéo theo nhu cầu thuê đất khu công nghiệp và kho bãi (MPI, 2025). Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp ở các vùng trọng điểm như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương thường đạt trên 80-90%, phản ánh sự hấp dẫn của thị trường. Tuy nhiên, việc triển khai nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng, làm chậm quá trình hiện thực hóa vốn FDI.

Ngân sách nhà nước đóng vai trò gián tiếp khi đầu tư vào hạ tầng kết nối như: đường cao tốc, cảng biển, hệ thống điện - nước, nhưng không trực tiếp cấp vốn cho phát triển khu công nghiệp. Do đó, dòng vốn chính cho phân khúc này vẫn đến từ tín dụng ngân hàng và nguồn FDI. Tính đến cuối tháng 7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã vượt 4.100 nghìn tỷ đồng (~155,2 tỷ USD), tăng gần 17% so với cuối năm 2024. Trong đó, một phần đáng kể tập trung vào các dự án công nghiệp và logistics, nhất là khi có hợp đồng thuê từ nhà đầu tư nước ngoài (The Investor, 2025). Tuy vậy, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn chủ yếu cho vay ngắn hạn, khiến doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp phải xoay vòng vốn thường xuyên để đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Trên kênh thị trường vốn, các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp có tham gia phát hành trái phiếu, song quy mô chưa lớn. Năm 2024, bất động sản chiếm khoảng 33% giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường riêng lẻ (VBMA, 2024). Riêng tháng 4/2025, thị trường ghi nhận 33 đợt phát hành với tổng giá trị hơn 46,3 nghìn tỷ đồng (~1,82 tỷ USD), trong đó bất động sản và ngân hàng là hai lĩnh vực dẫn đầu (Vietnam News, 2025). Tuy nhiên, sau giai đoạn siết chặt quản lý 2022 - 2023, điều kiện phát hành khắt khe hơn, khiến nhiều doanh nghiệp công nghiệp khó tiếp cận vốn trái phiếu để triển khai các dự án mới.

Bảng 2. Thực trạng dòng vốn bất động sản sản xuất - công nghiệp - logistics tại Việt Nam

Kênh vốn	Đặc điểm chính	Hạn chế/Nguyên nhân
FDI	Nguồn vốn chủ lực, gắn với nhu cầu thuê đất khu công nghiệp và kho bãi.	Giải ngân tập trung ở địa phương hạ tầng tốt; vướng pháp lý đất đai và giải phóng mặt bằng.
Tín dụng ngân hàng	Đóng vai trò quan trọng, nhiều ngân hàng ưu tiên dự án có khách thuê FDI.	Chủ yếu vốn ngắn hạn; thiếu cơ chế tín dụng trung - dài hạn.
Thị trường trái phiếu	Doanh nghiệp công nghiệp có tham gia phát hành; là kênh bổ sung vốn.	Quy mô còn hạn chế; điều kiện phát hành chặt chẽ; thiếu REITs công nghiệp.
Ngân sách nhà nước	Hỗ trợ gián tiếp thông qua đầu tư hạ tầng giao thông, điện - nước, cảng biển.	Không phải nguồn vốn trực tiếp; phụ thuộc vào đầu tư công tổng thể.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

Tóm lại, dòng vốn cho bất động sản sản xuất - công nghiệp - logistics hiện nay có sức hút lớn từ FDI và tín dụng ngân hàng, trong khi vốn ngân sách chủ yếu đầu tư hạ tầng gián tiếp và kênh trái phiếu còn hạn chế. Nguyên nhân chính là sự mất cân đối giữa nhu cầu vốn dài hạn và khả năng cung ứng vốn ngắn hạn từ hệ thống ngân hàng, khung pháp lý đất đai và thị trường vốn chưa hoàn thiện, cùng với tiến độ giải ngân FDI chưa đồng đều giữa các địa phương.

4.3. Dòng vốn cho bất động sản thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại

Bất động sản thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại là phân khúc lớn nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, với khả năng hấp thụ vốn rất mạnh từ hệ thống tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và nguồn tiền ứng trước của khách hàng. Đây cũng là khu vực thể hiện rõ tính chu kỳ của dòng vốn, khi biến động tín dụng và trái phiếu thường kéo theo biến động toàn thị trường.

Tín dụng ngân hàng là kênh vốn chủ đạo. Tính đến cuối tháng 7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản tại Việt Nam đã vượt 4.100 nghìn tỷ đồng (~155,2 tỷ USD), tăng gần 17% so với cuối năm 2024, trong đó phần lớn vốn chảy vào các dự án nhà ở thương mại và bất động sản dịch vụ (The Investor, 2025). Tuy nhiên, do rủi ro tăng trưởng nóng, Ngân hàng Nhà nước thường áp dụng các biện pháp kiểm soát tín dụng bất động sản, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn để triển khai dự án.

Bên cạnh tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc cung cấp vốn trung và dài hạn. Báo cáo của VBMA cho thấy trong năm 2024, doanh nghiệp bất động sản chiếm khoảng 33% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường riêng lẻ (VBMA, 2024). Sang năm 2025, hoạt động phát hành có dấu hiệu phục hồi; riêng tháng 4/2025, thị trường ghi nhận 33 đợt phát hành với tổng giá trị 46,3 nghìn tỷ đồng (~1,82 tỷ USD), trong đó bất động sản cùng ngân hàng dẫn đầu về quy mô (Vietnam News, 2025). Tuy nhiên, phần lớn trái phiếu tập trung vào doanh nghiệp phát triển nhà ở thương mại và dự án cao cấp, trong khi phân khúc nhà ở giá vừa và thấp ít được tiếp cận do biên lợi nhuận hạn chế.

Ngoài ra, nguồn vốn từ khách hàng ứng trước cũng chiếm vị trí quan trọng. Mô hình “mua nhà hình thành trong tương lai” giúp các chủ đầu tư huy động lượng vốn lớn trực tiếp từ người mua, giảm phụ thuộc vào ngân hàng và trái phiếu. Tuy nhiên, cơ chế này tiềm ẩn rủi ro khi tiến độ dự án chậm hoặc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, làm gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng tới niềm tin thị trường.

So với khu công nghiệp - logistics, nguồn vốn từ nhà đầu tư tổ chức và quỹ REITs cho phân khúc thương mại - dịch vụ tại Việt Nam còn hạn chế. Việt Nam chưa hình thành thị trường REITs quy mô lớn, trong khi vốn FDI chủ yếu hướng tới lĩnh vực sản xuất - chế biến, ít chảy vào bất động sản thương mại - dịch vụ (MPI, 2025). Điều này dẫn đến sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp, khiến thị trường dễ tổn thương khi chính sách vĩ mô thay đổi hoặc kênh vốn trái phiếu gặp biến động.

Tóm lại, bất động sản thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại ở Việt Nam hiện dựa vào ba trụ cột chính: tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp và tiền ứng trước từ khách hàng. Thị trường này hấp thụ vốn mạnh, nhưng thiếu sự đa dạng hóa kênh vốn dài hạn, dễ rơi vào tình trạng “khát vốn” khi tín dụng bị siết hoặc thị trường trái phiếu chững lại.

Bảng 3. Dòng vốn bất động sản thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại tại Việt Nam

Kênh vốn	Đặc điểm chính	Hạn chế/Nguyên nhân
Tín dụng ngân hàng	Kênh vốn chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ bất động sản.	Dễ bị siết chặt khi thị trường tăng nóng; chủ yếu vốn ngắn hạn.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp	Đóng vai trò quan trọng trong huy động vốn trung - dài hạn.	Phát hành tập trung vào dự án cao cấp; phân khúc giá vừa và thấp ít được hưởng lợi.

Kênh vốn	Đặc điểm chính	Hạn chế/Nguyên nhân
Khách hàng ứng trước	Mô hình “mua bán nhà hình thành trong tương lai” cung cấp vốn lưu động lớn.	Rủi ro cao khi tiến độ chậm hoặc chủ đầu tư yếu kém, dễ phát sinh tranh chấp.
Quỹ đầu tư và REITs	Vai trò hạn chế, chưa phát triển mạnh; FDI ít vào phân khúc này.	Thiếu khung pháp lý và công cụ hấp dẫn vốn dài hạn.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

4.4. Dòng vốn cho bất động sản đầu cơ - rủi ro cao

Bất động sản đầu cơ - rủi ro cao, bao gồm: đất nền, căn hộ/khách sạn, nhà phố thương mại, văn phòng hay các dự án nghỉ dưỡng chưa có khung pháp lý hoàn thiện, là phân khúc dễ thu hút dòng vốn ngắn hạn trong giai đoạn thị trường “sốt nóng” nhưng cũng dễ rơi vào rủi ro khi chính sách siết chặt.

Nguồn vốn từ nhà đầu tư cá nhân chiếm ưu thế trong phân khúc này. Trong các “con sốt đất” ở nhiều địa phương, dòng vốn chủ yếu đến từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng tiền tích lũy cá nhân hoặc vốn vay ngân hàng để đầu cơ. Tuy nhiên, tín dụng ngân hàng đối với lĩnh vực này thường chịu kiểm soát chặt chẽ, do Ngân hàng Nhà nước xếp đây là nhóm có hệ số rủi ro cao. Báo cáo cho thấy đến tháng 7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản tại Việt Nam đã vượt 4.100 nghìn tỷ đồng (~155,2 tỷ USD), trong đó một phần đáng kể chảy vào các dự án thương mại và cả những phân khúc rủi ro, phản ánh sự phụ thuộc của thị trường vào tín dụng (The Investor, 2025).

Vốn huy động từ khách hàng ứng trước cũng là đặc điểm nổi bật. Các dự án căn hộ/khách sạn và nhà phố thương mại thường được bán trước để lấy vốn triển khai. Tuy nhiên, nhiều trường hợp phát sinh tranh chấp do chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết lợi nhuận hoặc chậm tiến độ cho thấy rủi ro pháp lý và niềm tin thị trường còn yếu.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng là kênh huy động quan trọng cho một số dự án cao cấp và nghỉ dưỡng, nhưng sau giai đoạn siết chặt năm 2022 - 2023, kênh này trở nên hạn chế đối với các dự án rủi ro cao. Báo cáo của VBMA ghi nhận bất động sản chiếm khoảng 33% giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 (VBMA, 2024). Riêng tháng 4/2025, thị trường ghi nhận 33 đợt phát hành với tổng giá trị 46,3 nghìn tỷ đồng (~1,82 tỷ USD), trong đó bất động sản và ngân hàng dẫn đầu (Vietnam News, 2025). Tuy nhiên, các đợt phát hành này tập trung chủ yếu ở doanh nghiệp lớn, ít mang lại lợi ích cho phân khúc đất nền, nghỉ dưỡng hoặc căn hộ/khách sạn có vốn rủi ro cao.

Bảng 4. Thực trạng dòng vốn bất động sản đầu cơ - rủi ro cao tại Việt Nam

Kênh vốn	Đặc điểm chính	Hạn chế/Nguyên nhân
Nhà đầu tư cá nhân	Nguồn vốn chi phối, chủ yếu tiền tích lũy hoặc vay ngân hàng để đầu cơ đất nền, căn hộ/khách sạn, nhà phố thương mại.	Mang tính ngắn hạn, “lướt sóng”, dễ tạo bong bóng giá và sụp đổ khi chính sách siết lại.
Tín dụng ngân hàng	Một phần vốn chảy vào dự án thương mại - nghỉ dưỡng; được xếp vào nhóm rủi ro cao.	Bị kiểm soát chặt chẽ, khó tiếp cận; dư nợ bất động sản toàn thị trường đã vượt 4.100 nghìn tỷ VND, phản ánh mức độ phụ thuộc.
Khách hàng ứng trước	Chủ đầu tư căn hộ/khách sạn, nhà phố thương mại thường bán trước để huy động vốn triển khai.	Nhiều tranh chấp do chậm tiến độ, không đảm bảo lợi nhuận cam kết, rủi ro pháp lý cao.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp	Một số doanh nghiệp lớn huy động qua trái phiếu; bất động sản chiếm 33% phát hành năm 2024.	Sau siết chặt, khó tiếp cận với dự án rủi ro; chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp lớn, không hỗ trợ đất nền, căn hộ/khách sạn.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

Nhìn chung, dòng vốn cho bất động sản đầu cơ - rủi ro cao tại Việt Nam mang tính ngắn hạn và biến động mạnh. Nguồn vốn chủ yếu từ nhà đầu tư cá nhân và tiền ứng trước của khách hàng, trong khi tín dụng ngân hàng và trái phiếu bị giám sát chặt chẽ. Nguyên nhân chính là khung pháp lý chưa hoàn chỉnh cho sản phẩm mới, cùng với sự phụ thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, khiến phân khúc này dễ trở thành tâm điểm rủi ro khi thị trường điều chỉnh.

5. THẢO LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

5.1. Thảo luận

Từ phân tích trên có thể thấy dòng vốn cho bốn phân khúc bất động sản ở Việt Nam mang đặc điểm rất khác biệt. NOXH chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, tín dụng ưu đãi và vốn người dân, nhưng lại thiếu công cụ vốn dài hạn như quỹ tiết kiệm hay trái phiếu xã hội, dẫn tới tình trạng “khát vốn” thường trực.

Bất động sản công nghiệp - logistics lại gắn chặt với dòng vốn FDI và ngân hàng, phản ánh sức hút từ chuỗi cung ứng toàn cầu, song vẫn gặp hạn chế do ngân hàng thiên về vốn ngắn hạn và thiếu quỹ REITs công nghiệp. Ngược lại, bất động sản thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại là phân khúc hấp thụ vốn mạnh nhất từ tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và tiền ứng trước của khách hàng, nhưng dễ bị tổn thương do sự phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng và tính chu kỳ của thị trường trái phiếu.

Cuối cùng, phân khúc đầu cơ - rủi ro cao lại dựa nhiều vào vốn cá nhân và ứng trước, mang tính ngắn hạn và biến động mạnh, trong khi tín dụng và trái phiếu bị siết chặt vì rủi ro pháp lý. Điều này cho thấy cơ cấu vốn của thị trường bất động sản Việt Nam hiện không đồng đều: phân khúc thiết yếu (NOXH) thiếu vốn bền vững, phân khúc công nghiệp gắn chặt với FDI, phân khúc thương mại phụ thuộc vào tín dụng và trái phiếu, còn phân khúc đầu cơ lại thiên về vốn cá nhân, tạo nên những thách thức lớn cho quản lý tài chính vĩ mô.

Bảng 6. So sánh dòng vốn các phân khúc bất động sản tại Việt Nam (giai đoạn 2024 - 2025)

Phân khúc	Nguồn vốn chi phối	Đặc điểm dòng vốn	Hạn chế/Nguyên nhân chính
NOXH	Ngân sách hỗ trợ hạ tầng, tín dụng ưu đãi, vốn người dân.	Vốn hạn chế, giải ngân chậm; phụ thuộc gói tín dụng ưu đãi và hỗ trợ Nhà nước.	Thiếu quỹ đất sạch, thiếu cơ chế tái cấp vốn và bảo lãnh; chưa có quỹ tiết kiệm nhà ở hay trái phiếu xã hội.
Công nghiệp - logistics	FDI, tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, ngân sách hạ tầng.	FDI và thuê đất khu công nghiệp là động lực chính; ngân hàng và trái phiếu bổ sung vốn.	Hệ thống ngân hàng chủ yếu vốn ngắn hạn; pháp lý đất đai, giải phóng mặt bằng phức tạp; thiếu quỹ REITs công nghiệp.
Thương mại - dịch vụ, nhà ở thương mại	Tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, khách hàng ứng trước.	Hấp thụ vốn lớn nhất thị trường; kênh trái phiếu phục hồi; ứng trước khách hàng phổ biến.	Phụ thuộc mạnh vào tín dụng và trái phiếu; thiếu REITs; rủi ro pháp lý từ bán nhà hình thành trong tương lai.
Đầu cơ - rủi ro cao	Nhà đầu tư cá nhân, khách hàng ứng trước.	Mang tính ngắn hạn, “lướt sóng”; vốn cá nhân chi phối; ứng trước căn hộ/khách sạn, nhà phố thương mại.	Bong bóng giá dễ hình thành; pháp lý sản phẩm mới (căn hộ/khách sạn, nhà phố thương mại) chưa hoàn thiện; tín dụng và trái phiếu bị siết.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

So với nhiều quốc gia châu Á, cấu trúc dòng vốn bất động sản tại Việt Nam có nhiều điểm khác biệt, phản ánh mức độ phát triển thị trường vốn và cơ chế quản lý vĩ mô còn hạn chế.

Ở Singapore, hệ thống tài chính cho bất động sản có tính ổn định cao nhờ vào CPF, trong đó, người lao động bắt buộc trích một phần thu nhập để tích lũy và sử dụng cho việc mua nhà (Yuen, 2011; Phang & Helble, 2016). Điều này tạo ra nguồn vốn dài hạn bền vững cho NOXH và thương mại, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, Singapore còn phát triển mạnh REITs, cho phép huy động vốn từ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vào bất động sản thương mại - dịch vụ, góp phần đa dạng hóa kênh vốn.

Ở Hàn Quốc, Chính phủ sử dụng đồng thời công cụ thuế và hạn mức tín dụng để kiểm soát dòng vốn đầu cơ. Chính sách siết hệ số LTV và DTI được áp dụng linh hoạt theo chu kỳ, giúp hạn chế dòng vốn ngắn hạn đổ vào phân khúc đầu cơ, đồng thời bảo đảm tín dụng cho nhu cầu ở thực và công nghiệp (Kim & Cho, 2020). Kinh nghiệm này cho thấy vai trò của chính sách công cụ tài chính vĩ mô an toàn trong ổn định thị trường.

Trong khi đó, Trung Quốc có cách tiếp cận dựa vào sự kiểm soát trực tiếp của Nhà nước đối với tín dụng và trái phiếu bất động sản. Các ngân hàng quốc doanh chiếm vai trò chủ lực trong cấp vốn, đồng thời Chính phủ thường xuyên áp đặt trần nợ (the “three red lines” policy) để hạn chế rủi ro từ các tập đoàn bất động sản lớn (Deng & Ooi, 2016). Bài học từ Trung Quốc cho thấy sự cần thiết của cơ chế kiểm soát nợ doanh nghiệp và trái phiếu khi thị trường tăng trưởng nóng.

So sánh với các nước trên, Việt Nam hiện có một số hạn chế nổi bật: (i) chưa hình thành cơ chế vốn dài hạn cho NOXH như CPF Singapore; (ii) thiếu các công cụ tài chính vĩ mô an toàn áp dụng ổn định và có hệ thống như LTV, DTI ở Hàn Quốc; (iii) cơ chế giám sát trái phiếu và tín dụng chưa chặt chẽ bằng Trung Quốc. Ngược lại, điểm mạnh của Việt Nam là dòng vốn FDI cho bất động sản công nghiệp - logistics khá sôi động, giúp cân bằng phần nào sự thiếu hụt vốn dài hạn trong nước.

Từ so sánh này có thể rút ra bài học: Việt Nam cần vừa mở rộng kênh vốn dài hạn (quỹ tiết kiệm nhà ở, REITs, trái phiếu xã hội) như Singapore, vừa áp dụng công cụ quản lý vĩ mô thận trọng như Hàn Quốc, đồng thời tăng cường giám sát tín dụng và nợ doanh nghiệp như Trung Quốc.

Bảng 7. So sánh cấu trúc dòng vốn bất động sản ở một số quốc gia châu Á

Quốc gia	Cơ chế vốn chủ đạo	Công cụ điều tiết chính	Tác động	Bài học cho Việt Nam
Singapore	Quỹ tiết kiệm trung ương (CPF); phát triển mạnh REITs.	Quản lý cung - cầu và tín dụng chặt chẽ.	Nguồn vốn dài hạn, ổn định; giảm phụ thuộc ngân hàng.	Xây dựng quỹ tiết kiệm nhà ở; phát triển REITs.
Hàn Quốc	Tín dụng ngân hàng kiểm soát chặt; thị trường vốn phát triển.	Áp dụng linh hoạt LTV, DTI; thuế lũy tiến tài sản.	Ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ.	Thiết lập công cụ tài chính vĩ mô an toàn bền vững.
Trung Quốc	Ngân hàng quốc doanh, trái phiếu doanh nghiệp lớn.	Chính sách “ba lần ranh đỏ”; kiểm soát nợ.	Giảm rủi ro hệ thống, kiểm soát tăng trưởng nóng.	Tăng giám sát trái phiếu và nợ doanh nghiệp.
Việt Nam	Phụ thuộc tín dụng ngân hàng, vốn ứng trước; FDI logistics tăng.	Chưa áp dụng ổn định LTV, DTI; giám sát phân tán.	Rủi ro dòng vốn ngắn hạn, thiếu vốn dài hạn.	Phát triển quỹ vốn dài hạn, củng cố giám sát tài chính.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

5.2. Khuyến nghị chính sách

Từ sự so sánh trên, có thể thấy chính sách tài chính cho thị trường bất động sản Việt Nam cần được thiết kế theo hướng phân khúc hóa và chọn lọc ưu tiên thay vì áp dụng chung một khuôn khổ.

Đối với NOXH, trọng tâm là tăng vốn dài hạn thông qua quỹ tiết kiệm nhà ở, trái phiếu xã hội và cơ chế tái cấp vốn cho gói tín dụng ưu đãi, nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh. Với bất động sản công nghiệp - logistics, cần tích hợp vốn FDI với tín dụng và thị trường vốn bằng cách đơn giản hóa pháp lý đất đai, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý cho REITs công nghiệp để huy động vốn trung, dài hạn. Đối với thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại, cần đa dạng hóa kênh huy động, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngắn hạn bằng cách phát triển REITs, quỹ đầu tư bất động sản và tăng tính minh bạch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Riêng phân khúc đầu cơ - rủi ro cao, chính sách tài chính cần tăng cường giám sát dòng vốn và hoàn thiện khung pháp lý cho các sản phẩm mới như: căn hộ/khách sạn và nhà phố thương mại, đồng thời áp dụng công cụ tài chính vĩ mô an toàn (LTV, DTI) để hạn chế dòng vốn ngắn hạn gây bất ổn. Như vậy, chính sách tài chính cho bất động sản không chỉ đóng vai trò kiểm soát rủi ro, mà còn định hướng dòng vốn đi đúng phân khúc ưu tiên, góp phần vừa ổn định hệ thống tài chính, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Khung khuyến nghị chính sách tài chính cho bất động sản Việt Nam như sau:

Thứ nhất, đối với NOXH, nhiệm vụ trọng tâm là tạo lập các nguồn vốn dài hạn để bảo đảm an sinh và khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp. Một giải pháp quan trọng là thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở theo mô hình CPF của Singapore, gắn với hệ thống bảo hiểm xã hội, qua đó người lao động có thể tích lũy bắt buộc hoặc tự nguyện một phần thu nhập để phục vụ mục đích mua NOXH. Bên cạnh đó, cần triển khai cơ chế phát hành trái phiếu xã hội và hoàn thiện khung pháp lý cho REITs xã hội, nhằm huy động dòng vốn dài hạn và ổn định từ các nhà đầu tư tổ chức. Song song với đó, Nhà nước phải đóng vai trò “bà đỡ” bằng việc thiết kế cơ chế tái cấp vốn và bảo lãnh tín dụng cho các gói vay ưu đãi, từ đó giúp ngân hàng thương mại yên tâm cấp tín dụng cho phân khúc NOXH. Chỉ khi kết hợp đồng bộ các công cụ này, thị trường NOXH mới có thể hình thành cơ chế vốn bền vững, đáp ứng mục tiêu an sinh lâu dài.

Thứ hai, đối với bất động sản công nghiệp - logistics, yêu cầu trọng tâm là tạo lập một hệ sinh thái vốn đa dạng và bền vững, qua đó hỗ trợ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước hết, cần đơn giản hóa thủ tục pháp lý về đất đai, giải phóng mặt bằng và rút ngắn quy trình cấp phép để tăng tốc giải ngân vốn FDI, biến dòng vốn quốc tế trở thành động lực ổn định cho phát triển khu công nghiệp và hạ tầng logistics. Bên cạnh đó, cần khuyến khích hình thành và phát triển REITs công nghiệp như một kênh vốn trung - dài hạn thay thế cho tín dụng ngân hàng, tạo cơ hội cho các quỹ đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư kho bãi, khu công nghiệp và trung tâm logistics. Đồng thời, Nhà nước phải gắn đầu tư công hạ tầng giao thông, điện - nước, cảng biển với cơ chế tín dụng ưu đãi trung - dài hạn cho doanh nghiệp logistics, nhằm tăng sức lan tỏa trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi các dòng vốn được phối hợp hài hòa, phân khúc công nghiệp - logistics không chỉ thu hút FDI ổn định, mà còn tận dụng được vốn nội địa, qua đó trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế vùng và quốc gia.

Thứ ba, đối với bất động sản thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại, định hướng quan trọng là giảm phụ thuộc vào tín dụng ngắn hạn và xây dựng cơ chế huy động vốn đa

dạng, minh bạch hơn. Thay vì để thị trường lệ thuộc gần như tuyệt đối vào nguồn vốn ngân hàng, cần phát triển REITs và các quỹ tín thác như một kênh vốn thay thế, giúp thu hút dòng tiền dài hạn từ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Song song đó, cần củng cố tính minh bạch và kỷ luật tài chính của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm công bố thông tin đầy đủ và giám sát chặt chẽ theo chuẩn mực quốc tế, để thị trường này thực sự trở thành kênh vốn trung - dài hạn đáng tin cậy. Đặc biệt, cần siết rui ro đối với mô hình bán nhà hình thành trong tương lai, vốn là nguồn vốn quan trọng nhưng tiềm ẩn nhiều tranh chấp khi tiến độ chậm hoặc chủ đầu tư yếu kém; điều này phải đi đôi với việc mở rộng các kênh tài chính chính thức, qua đó giảm phụ thuộc vào vốn ứng trước từ khách hàng. Khi thực hiện đồng bộ các giải pháp này, phân khúc thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại mới có thể phát triển cân bằng, giảm tính chu kỳ và hạn chế rui ro lan truyền đến toàn hệ thống tài chính.

Cuối cùng, đối với bất động sản đầu cơ - rui ro cao, trọng tâm chính sách cần đặt vào việc kiểm soát dòng vốn ngắn hạn và hoàn thiện khung pháp lý để giảm thiểu rui ro hệ thống. Trước hết, cần áp dụng các công cụ tài chính vĩ mô an toàn như hệ số cho vay trên giá trị tài sản (LTV) và tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI), tương tự kinh nghiệm Hàn Quốc, nhằm giới hạn tín dụng chảy vào đất nền, căn hộ/khách sạn hay văn phòng, những sản phẩm dễ bị đầu cơ và hình thành bong bóng. Bên cạnh đó, việc ban hành khung pháp lý rõ ràng cho các sản phẩm mới như căn hộ/khách sạn, văn phòng hay nhà phố thương mại là cấp thiết để bảo vệ người mua, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho dòng vốn hợp pháp và minh bạch. Trên thị trường vốn, cần tăng cường giám sát phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong phân khúc rui ro cao, ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp huy động vốn ngắn hạn để triển khai dự án dài hạn. Cuối cùng, Nhà nước nên kết hợp chính sách thuế tài sản đối với hoạt động đầu cơ ngắn hạn để định hướng dòng vốn sang các phân khúc có giá trị sử dụng thực và đóng góp cho phát triển bền vững. Khi những biện pháp này được áp dụng đồng bộ, dòng vốn vào phân khúc đầu cơ sẽ được kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ bất ổn tài chính và góp phần cân bằng thị trường.

6. KẾT LUẬN

Việc thiết kế chính sách tài chính cho bất động sản ở Việt Nam cần dựa trên nguyên tắc phân khúc hóa và cân bằng lợi ích vĩ mô. NOXH phải được tiếp cận vốn dài hạn ổn định nhằm bảo đảm an sinh; bất động sản công nghiệp - logistics cần gắn với FDI và quỹ đầu tư trung - dài hạn để trở thành động lực phát triển chuỗi cung ứng; bất động sản thương mại - dịch vụ và nhà ở thương mại cần đa dạng hóa kênh vốn và nâng cao minh bạch để giảm tính chu kỳ; trong khi phân khúc đầu cơ - rui ro cao phải được kiểm soát bằng công cụ tài chính vĩ mô an toàn và khung pháp lý chặt chẽ. So sánh kinh nghiệm quốc tế cho thấy Singapore thành công nhờ cơ chế vốn dài hạn (CPF, REITs), Hàn Quốc ổn định thị trường nhờ áp dụng LTV và DTI linh hoạt, còn Trung Quốc siết chặt nợ doanh nghiệp để tránh khủng hoảng bong bóng. Việt Nam cần kết hợp ba bài học này để xây dựng một hệ thống chính sách tài chính vừa bảo đảm ổn định hệ thống tài chính vĩ mô, vừa định hướng dòng vốn đi đúng các phân khúc ưu tiên, qua đó góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững và công bằng xã hội. Cần chuyển từ chính sách tài chính “phản ứng” sang chính sách chủ động, phân khúc hóa và dài hạn, kết hợp ưu tiên vốn cho NOXH và công nghiệp - logistics, đồng thời kiểm soát chặt dòng vốn đầu cơ và lành mạnh hóa vốn cho thương mại - dịch vụ./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chính phủ (2023). *Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030*. Hà Nội: Thủ tướng Chính phủ.
2. Deng, Y., & Ooi, J. T. L. (2016). The great housing boom of China. *Regional Science and Urban Economics*, 57, 1-17.
3. International Monetary Fund (IMF) (2011). *Housing finance and financial stability: Back to basics?* Global Financial Stability Report, Chapter 3. Washington, DC: IMF.
4. International Monetary Fund (IMF) (2011). *Macroprudential policy: An organizing framework*. Washington, DC: IMF. <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/031411.pdf>
5. Kim, K. H., & Cho, M. (2020). Housing policies in Korea: Evolution and effects. *International Journal of Housing Policy*, 20(3), 447-467. <https://doi.org/10.1080/19491247.2020.1717398>
6. Lim, C., Columba, F., Costa, A., Kongsamut, P., Otani, A., Saiyid, M., Wezel, T., & Wu, X. (2013), Macroprudential policy: What instruments and how to use them? Lessons from country experiences, *IMF Working Paper*, No. 13/238). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781484302865.001>
7. Ministry of Planning and Investment (MPI) (2025). *FDI attraction situation in Vietnam and Vietnam's economic prospects*. <https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2025-1-14/FDI-attraction-situation-in-Vietnam-and-Vietnam-s-ehsipf.aspx>
8. Phang, S. Y. (2018). *Policy innovations for affordable housing in Singapore: From colony to global city*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-8456-5>
9. Phang, S. Y., & Helble, M. (2016). Housing policies in Singapore, (ADB Working Paper No. 559). Tokyo: Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/housing-policies-singapore>
10. The Investor (2025). *Vietnam's outstanding property credit balance exceeds \$155 bln*. <https://theinvestor.vn/vietnams-outstanding-property-credit-balance-exceeds-155-bln-d17135.html>
11. Vietnam Bond Market Association (VBMA) (2024). *Vietnam bond market report 2024*. https://vbma.org.vn/storage/reports/March2025/VBMA_BOND%20MARKET%20REPORT%202024.pdf
12. Vietnam News (2025). *Corporate bond market surges in April, led by banks and real estate*. <https://vietnamnews.vn/economy/1718820/corporate-bond-market-surges-in-april-led-by-banks-and-real-estate.html>
13. Yuen, B. (2011). Singapore housing: A strategy for the twenty-first century. *Cities*, 28(2), 115-122. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.11.004>